

Usos del suelo, impacto antrópico y cambios de la vegetación en la Isla Penal de Coiba, Panamá (1872-2023).

Land-uses, differential anthropogenic impact, and vegetation changes on the Coiba Penal Island, Panama (1872-2023).

Edgardo I. Garrido-Pérez¹, Narciso Mali-Mali Bastidas²

¹Estación Científica Coiba–AIP, Panamá, egarrido@coiba.org.pa, orcid: 0000-0003-3453-3270

²Cronista de Coiba, investigador independiente, Panamá, narcisobastidas@gmail.com

Resumen: [Introducción]: En un mundo cuya vegetación transformada aumenta se necesitan historiales de uso del territorio para determinar el legado, tipo, frecuencia, intensidad, duración y extensión de las perturbaciones antrópicas. **[Objetivo]:** Averiguar los usos del suelo registrados en el historial de la isla penal de Coiba (Panamá), cuándo y dónde acontecieron los impactos con intensidad diversa y las edades de los barbechos. **[Metodología]:** Examinamos información histórica, geográfica, socioeconómica, observación participativa, giras de campo y entrevistas sobre Coiba, la segmentamos en décadas, y organizamos eso en un mapa y una cronología dividida en períodos que iniciamos cuando reconocimos cambios de la cobertura vegetal, infraestructuras, tecnologías o número de consumidores netos de alimento. **[Resultados]:** Coiba acumuló 27 asentamientos que combinaron: selva madura (~80 % de la isla hasta hoy), tala selectiva, agroforestería multiestratificada, hortalizas, jardines, cultivos (semi)perennes, monocultivos anuales extensivos (arroz, caña) y potreros. Identificamos nueve períodos: (I) Agricultura privada (1872-1919), (II) Fundacional (1919-1941), (III) Llegada al Oeste (1941-1947), (IV) Acumulación productiva (1947-1968), (V) Revolución verde (1968-1981), (VI) Conquista del Oeste (1981-1989), (VII) Declive agropecuario (1990-2004), (VIII) Hordas de ganado en soltura (2004-2014) y (IX) Franca regeneración forestal (2014-presente). Esta periodización permitió detectar cuándo y dónde ocurrieron muchas perturbaciones. La mayoría de los barbechos tiene 33, 25 y 9 años de sucesión formando un gradiente del centro al este de Coiba y sitios con edad similar e historiales contrastantes. **[Conclusión]:** Los estudios a largo plazo en este lugar de historial conocido serán cruciales para determinar el legado de >150 años de perturbación antrópica.

Palabras clave: Agricultura; bosque húmedo tropical; deforestación; ganadería; sucesión secundaria.

Abstract: [Introduction]: In a world with increasing human-modified vegetation, land-use histories are necessary for determining the legacy, type, frequency, intensity, duration, and extension of human-made disturbances. **[Objective]:** To detect historical land-uses including when and where differentially intense anthropogenic impacts occurred, and to determine fallow ages. **[Methodology]:** We integrated field trips, historical, geographical, and socioeconomic data with participatory observation and interviews. We segmented time into decades, and organized into a

39 timeline and map. Periods were defined by changes in plant cover, infrastructure, technology, or
 40 the number of net food consumers. **[Results]:** Coiba accumulated 27 settlements combining: old-
 41 growth forest (currently ~80 % of Coiba's surface), logging, multi-layer agroforestry, orchards,
 42 gardens, (semi)perennial crops, extensive annual monocultures (rice, sugar), and meadows. We
 43 identified 9 periods: (I) Private Agriculture (1872-1919), (II) Foundational (1919-1941), (III)
 44 Arrival to the West (1941-1947), (IV) Productive Accumulation (1947-1968), (V) Green
 45 Revolution (1968-1981), (VI) Conquest of The West (1981-1989), (VII) Agricultural Decline
 46 (1990-2004), (VIII) Free-living Livestock (2004-2014), and (IX) Forest Regeneration (2014-
 47 present). This periodization pinpointed the timing and location of disturbances. Most fallows are
 48 33, 25, and 9 years old forming a central-to-eastern gradient with sites of similar successional age
 49 but different land-use histories. **[Conclusion]:** Long-term studies on Coiba will be crucial for
 50 determining the legacy of >150 years of human-made disturbance.

51 **Keywords:** Agriculture; deforestation; livestock; secondary succession; tropical rainforest.

52

53 1. Introducción

54 En un mundo cuya vegetación transformada aumenta se reconoce que los historiales de uso del
 55 territorio brindan una clave para entender y conservar los bosques (Chazdon, 2014; Martínez-
 56 Ramos *et al.*, 2016). Entre 2015 y 2020 se talaron en el orbe 1.0×10^7 ha año⁻¹, mientras la
 57 regeneración y la forestación juntas cubrieron 5.0×10^6 ha año⁻¹ (FAO, 2022). Esta cifra se
 58 aproxima bienalmente a los ~10 millones de hectáreas de Canadá, el segundo país más grande del
 59 mundo, lo cual ilustra la magnitud e importancia de entender las historias de uso del suelo para
 60 comprender los bosques. Ello se logra investigando dónde, cuándo y bajo qué circunstancias
 61 *Homo sapiens perjudica*, favorece, o tiene un efecto neutro sobre la recuperación forestal, lo cual
 62 permite identificar y fomentar prácticas valiosas para la conservación y restauración (Chazdon,
 63 2014; Santana-Cordero *et al.*, 2024).

64 Los historiales de uso del suelo revelan los legados del impacto antrópico sobre las variaciones
 65 espaciotemporales de los bosques (Garrido-Pérez *et al.*, 2024; Martínez-Ramos *et al.*, 2016;
 66 Mesquita *et al.*, 2015; Müllerová *et al.*, 2015). Los pueblos amazónicos influenciaron las
 67 abundancias y composiciones florísticas actuales de dicha selva (ver también Levis *et al.*, 2017;
 68 Mesquita *et al.*, 2015). Donde se plantan leguminosas o se añade fertilizante, crecen luego
 69 bosques con contenidos de nutrientes edáficos diferentes a los de otras áreas (Hu *et al.*, 2021).
 70 Las comunidades de nematodos del suelo cambian según las especies vegetales que se cultivaron
 71 y la duración del uso de la tierra (Garibay-Arciniega *et al.*, 2022). Las especies de moscas de la
 72 fruta coevolucionan con sus patógenos (Bruner-Montero y Jiggins, 2023), así que la distribución
 73 de ambos puede cambiar según la abundancia y ubicación de las especies vegetales, alterada por
 74 los humanos. Esto mismo aplica a los animales polinizadores (Blaauw e Isaacs, 2014). El forrajeo
 75 de herbívoros o dispersores de semillas cambia como consecuencia del miedo a la cacería, lo que
 76 altera la distribución de las angiospermas (Gálvez y Hernández, 2022). Las comunidades de
 77 anfibios y reptiles varían según la adición de pesticidas o la cobertura foliar de los terrenos
 78 (Thompson y Donnelly, 2018). Los historiales de uso del suelo abordan todo eso y, al combinarse
 79 con la ecología fundamental, ofrecen explicaciones que las ciencias naturales pueden someter a
 80 prueba. Por ejemplo, González (2024) estudió varios siglos de extracción maderera en Costa

81 Rica, lo cual puede orientar la búsqueda de patrones de composición de especies asociadas a esas
82 perturbaciones (Denslow, 1987; Martínez-Ramos *et al.*, 2016).

83 El primer objetivo de esta investigación es enmarcar el estudio de los bosques tropicales
84 mediante el registro de historiales detallados de uso del suelo, útiles para determinar el tipo,
85 frecuencia, intensidad, duración y extensión de las perturbaciones antrópicas en un paisaje. Como
86 caso de estudio, presentamos la Isla de Coiba (Panamá), la mayor del litoral pacífico
87 mesoamericano, ubicada dentro del parque nacional homónimo, declarado Patrimonio de la
88 Humanidad por la UNESCO. El 79.54 % de su superficie está cubierto por selva madura (>500
89 años), mientras que el 20.46 % restante corresponde a vegetación secundaria. Desde 2018,
90 alberga una estación científica comparable a las de otros países (por ejemplo, Clark, 1990). Esto
91 conduce a nuestro segundo objetivo: proporcionar a los investigadores que trabajen en Coiba,
92 desde los inicios de la estación, los datos más detallados posibles sobre impactos antrópicos
93 históricos, con el fin de que puedan integrarlos con enfoques de la biología clásica para
94 contextualizar e interpretar sus resultados como ya se hace en otros lugares (Martínez-Ramos *et*
95 *al.*, 2016; Zermeño-Hernández *et al.*, 2015). Nuestro objetivo específico es averiguar qué hechos
96 de uso del suelo registra el historial de Coiba, cuándo y dónde acontecieron, y qué edad tienen los
97 bosques secundarios. Al respecto, presentamos un mapa, una cronología y una narración para el
98 periodo 1872-2023. Se sabe que las especies forestales están diferencialmente adaptadas a
99 distintos tipos y niveles de perturbación, por lo que todo uso del suelo deja legados en la biota
100 (Martínez-Ramos *et al.*, 2016). Por ello, nuestra narración discute la relación entre algunos
101 impactos antrópicos pasados y la sucesión secundaria actual en Coiba, a la luz de conceptos como
102 la partición de nichos, la dinámica de claros y la dispersión de semillas (Denslow, 1987;
103 Martínez-Ramos *et al.*, 2016; Schnitzer *et al.*, 2014), enmarcando perspectivas de investigación
104 ecológica respaldadas por historiales de uso del suelo como este.

105

106 **2. Metodología**

107 **2.1 Lugar del estudio**

108 La isla de Coiba (**Figura 1**) ocupa 503 km² y se ubica a 7°30'50.3"N, 81°41'44.1"O, Golfo de
109 Chiriquí, Pacífico Occidental panameño. Es un bosque húmedo Tropical *sensu* Holdridge *et al.*
110 (1971), con temperatura media anual de 26.27°C, lluvias de 3 275 mm año⁻¹, y estación seca de
111 tres meses (enero-marzo; Garrido-Pérez *et al.*, 2024). El Cerro de la Torre es su pico máximo
112 (416 metros sobre el nivel del mar – m s.n.m). La topografía es muy escarpada particularmente en
113 las zonas norte, noroeste y oeste de la isla¹ (**Figura 1a**; los superíndices a lo largo de este escrito
114 remiten a las fuentes históricas del **Apéndice 1**), en pendientes que superan frecuentemente los
115 20°. Los ríos y arroyos ocupan 1.48 km km⁻², (Duquette *et al.*, 2020). Los suelos son inceptisoles
116 arcillosos (Villarreal *et al.*, 2013); la selva madura cubre 79.54 % de la isla. El hallazgo de
117 cerámica a partir de 1972¹ indica la existencia de asentamientos humanos prehispánicos, luego de
118 lo cual la isla quedó despoblada (Isaza Aizpurúa, 2022).

119 **2.2 Obtención, procesamiento y ordenamiento de la información**

120 Uno de nosotros (cronista local³) vivió y trabajó en Coiba durante más de 30 años, inicialmente
121 como machetero y lanchero (1988-1998) y posteriormente como asistente de investigaciones
122 biológicas y guardaparque (1999-2018). Esta experiencia incluyó observaciones participativas y
123 directas clareando terrenos, sembrando y cosechando alimentos en todos los campamentos,

124 circunnavegando la isla y recopilando información. Adicionalmente, buscamos presencialmente
 125 en las bibliotecas: Nacional de Panamá, Simón Bolívar, de las facultades de Derecho y
 126 Agronomía de la Universidad de Panamá, así como búsquedas en línea utilizando Google,
 127 Google Académico, JSTOR, SciELO y otras plataformas académicas. Consultamos informes
 128 técnicos, tesis, planes de manejo del parque nacional, reportes periodísticos y obras de arte
 129 realista hechas por testigos de hechos ocurridos en Coiba o asociados a ella.

130
 131 **Figura 1. Ubicación y relieve (a), tipos de vegetación (b), y campamentos de prisioneros de la Isla de**
 132 **Coiba (Pacífico panameño).**

133 **Figure 1. Location and topography (a), vegetation types (b), and prisoner camps on the Coiba Island**
 134 **(Panamanian Pacific).**

135 Campamentos en orden aproximado de fundación: 1: El María, 2: San Juan, 3: La Central, 4: Punta
 136 Damas, 5: Punta Esquina, 6: Catival, 7: Playa Blanca, 8: Gambute (también conocido como Aguja y 12 de
 137 octubre), 9: Playa Hermosa, 10: Juncal, 11: La Curtiembre (cerca de La Central), 12: El Hato, 13: La
 138 Producción, 14: Barco Quebrado, 15: La Galera, 16: Amarillo, 17: La Dos Mil, 18: El Comandante, 19: La
 139 Hidroeléctrica, 20: Diez veintinueve, 21: Diez treinta, 22: El Matadero, 23: Manila, 24: El Machete, SI:
 140 San Isidro, PT: Pozos Termales, LS: La Salina. Las siglas corresponden a asentamientos con fecha aún
 141 indeterminada. La línea punteada amarilla señala de modo aproximado la Llanura de Damas y su Gran
 142 Potrero. Mapas modificados a partir de Sprague² y ANAM⁷.

143
 144 Hallamos una descripción exhaustiva de la geografía física y humana de Coiba que, en 1972,
 145 realizó observaciones y mediciones directas, entrevistas, fotografías, y que consultó literatura y
 146 archivos históricos que se remontan a 1847¹. Igualmente, encontramos las fotografías y el artículo
 147 sobre Coiba de Alexander Wetmore^{4,5}. Consultamos un estudio que examinó exhaustivamente

148 fuentes primarias como las notas del presidente Belisario Porras (fundador del penal),
 149 memorandos del Ministerio de Gobierno y Justicia (ambas en Panamá), correspondencia de
 150 embajadores y otros documentos estadounidenses relacionados con Coiba⁶, y el plan de manejo
 151 del parque nacional⁷. Revisamos el trabajo del criminólogo Teeters⁸, quien en 1946 publicó sus
 152 observaciones de campo, una fotografía y entrevistas a habitantes incluyendo un veterano que
 153 prestaba servicios médicos en el penal desde 1920. Analizamos tesis de licenciatura y testimonios
 154 de estudiantes de Derecho⁹⁻¹², Trabajo Social¹³, y Español¹⁴ localizando información sobre las
 155 relaciones humanas – naturaleza. No hallamos tesis de agronomía y las de biología no
 156 proporcionaron pistas sobre el uso de suelo. Realizamos entrevistas semiestructuradas a 13
 157 informantes clave localizados mediante el método de bola de nieve (**Cuadro 1**).

158 Tras identificar que el ganado vacuno y el arroz estuvieron relacionados y cubrieron gran parte
 159 del territorio de Coiba por > 80 años^{1,3,6} (informante 7), decidimos profundizar en la historia de
 160 las técnicas de uso del suelo entrevistando a los académicos Jorge Delgado, Hugo Aedo Jr. y
 161 Evelyn Quiróz McIntyre, administradores de hatos ganaderos y arrozales del Instituto de
 162 Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), así como a los expertos empíricos Marvin
 163 Gutiérrez y Rodolfo Quintero de manera independiente. Aquellas fueron entrevistas no
 164 estructuradas con preguntas abiertas, relativas a los métodos de trabajo en potreros y su
 165 vinculación con el cultivo de arroz. Hacia el final de la investigación, reconocimos que Coiba fue
 166 utilizada con fines agropecuario durante 132 años (1872-2004), pero luego se transformó en un
 167 parque nacional con una población no residente de importadores netos de alimentos. Para
 168 documentar este cambio y el uso actual del suelo, interactuamos de manera participativa y directa
 169 con vigilantes y científicos (N. M-M Bastidas es guardaparques; E. I. G-P es científico).

170

171 **Cuadro 1.** Características de 13 informantes clave entrevistados para estudiar la historia de las relaciones
 172 humanas – naturaleza en la isla de Coiba, Panamá, colonia penal entre 1919 y 2004.

173 **Table 1.** Characteristics of 13 key informants interviewed for studying the history of human – nature
 174 relationships on the Coiba Island, Panama, penal colony from 1919 to 2004.

Informante	Edad (años)	Relación con Coiba	Fecha de la entrevista	Período cubierto por la entrevista
1	> 80	Vigilante durante 32 años	años 2000	1928-1960
2	50-55	Visita oficial	junio 2023	< 5 días en 2002
3	50-55	Vigilante	julio 2023	2011-presente
4	< 35	Yerno de un pescador	julio 2023	c.a. 1940-2000

		nonagenario de isla cercana		
5	< 35	Vigilante (más de 4 años)	julio 2023	2011-presente
6	70-75	Pasante de agricultura	marzo 2024	1971
7	80	Alto funcionario público, experto en agricultura y gestión territorial a nivel nacional	abril-mayo 2024	1938-1984
8	~ 90	Pescador de comunidad cercana	mayo d50-55e 2025	1940-presente
9	~ 80	Pescador de comunidad cercana	mayo de 2025	1950-presente
10	~ 74	Agricultor en jefe de granja escolar en comunidad costera cercana	julio de 2025	1970-presente
11	50-55	Pescador de comunidad cercana		1970-presente
12	50-55	Pescador de comunidad cercana		1970-presente
13	50-55	Matriarca de una familia de pescadores de		1970-presente

comunidad
cercana

175 Los doce primeros informantes fueron hombres; la decimotercera fue una mujer.

176

177 Dividimos arbitrariamente el tiempo en décadas para facilitar el ordenamiento de los datos, y
178 clasificamos toda la información sobre las relaciones humanos–naturaleza en actores, factores,
179 fuerzas conductoras, y hechos del uso del suelo (Garrido-Pérez y Glasnović, 2014).
180 Denominamos actores a los usuarios del suelo que utilizan simultáneamente sus conocimientos,
181 manos y cualquier instrumento para trabajar la tierra; fuerzas conductoras a los agentes
182 socioeconómicos, políticos, tecnológico-infraestructurales, culturales y aleatorios que inciden
183 sobre el uso del suelo hecho por los actores; y factores (*sensu* Begon *et al.*, 2008) a los agentes
184 bióticos y abióticos que inciden sobre el uso del suelo (ver detalles en Garrido-Pérez y Glasnović,
185 2014; Garrido-Pérez *et al.*, 2024). Tras registrar todo eso, anotamos la información en una sola
186 línea de tiempo no dividida en décadas, que luego segmentamos en períodos. Para reducir
187 subjetividades, habíamos definido a priori que un período inicia en la fecha en que aconteció,
188 directamente en Coiba, un hecho trascendente para el uso del suelo y diferente del hecho que
189 originó otro período. Consideramos trascendente cualquier acción que modificase radicalmente
190 uno o más de los siguientes aspectos: (1) cobertura vegetal, (2) infraestructuras, (3) tecnologías y
191 mano de obra utilizadas para manipular el territorio, y (4) número de consumidores netos (no
192 productores) de alimentos.

193

194 3. Resultados y discusión

195 El primer registro de uso del suelo que identificamos ocurrió en 1872. Nuestra investigación de
196 campo concluyó en 2023, cubriendo así 151 años, los cuales dividimos en 9 períodos (**Figura 2**).

197 3.1 Período I: Agricultura privada (1872-1919)

198 El primer clareo de parte de la selva madura (> 500 años actualmente) sucedió en 1872 en El
199 María, para cultivar caña (*Saccharum officinarum* L., Poaceae), instalándose una destiladora y
200 alambiques¹ (**Figuras 1 y 2**). Aquello exigió grandes esfuerzos: quema de terrenos cada 12
201 meses, madera para confeccionar alambiques, casas y trapiches, maquinaria de destilación,
202 aparejos para animales de tiro, y damajuanas de arcilla o vidrio para el aguardiente¹⁵. Además,
203 debió producirse rubros como maíz, frijoles, arroz y hortalizas para el personal. Tras este ciclo,
204 las tierras permanecieron en barbecho 12 años (1899-1911), con reactivación en 1911. En 1912 el
205 Estado estableció el marco legal para adquirir el terreno e instalar la colonia penal, lo que
206 probablemente implicó negociaciones con los propietarios⁶. Aún se desconoce cuándo partieron
207 los finqueros; hipotetizamos que ocurrió en 1919 (inauguración del penal); iniciándose un
208 segundo período de barbecho.

209 En 2 400 fanegadas (~1 700 ha) ubicadas a ambos márgenes del río San Juan, operaban otra finca
210 los influyentes empresarios y políticos Eusebio A. Morales y Aristides Arjona¹. Es plausible que
211 usaran el terreno desde ≤ 1912 para negociar un mejor precio de venta con el estado. No
212 encontramos reportes específicos de *cash crops* en San Juan, pero se documenta que Morales y
213 Arjona producían caña en otras fincas en tierra firme¹⁵. Por la ubicación remota de la finca,

214 proponemos que en San Juan residía al menos un capataz con ayudante(s), quienes para subsistir
215 debieron practicar agricultura itinerante.

216 3.2 Período II: Fundacional (1919–1941)

217 El período inició en diciembre de 1919 con la inauguración del Campamento Central (o *La*
218 *Central*). Previamente se construyeron: la penitenciaría en cemento y hierro, una represa con
219 acueducto que abastecía agua desde la quebrada homónima, un pequeño hospital, una panadería y
220 una hidroeléctrica en 1921^{3,6} (**Figuras 1 y 2**).

221
222 **Figura 2. Cronología de períodos y hechos clave en el historial de uso del suelo de la isla de Coiba,**
223 **Panamá (1872–2023).**

224 **Figure 2. Timeline of periods, and key facts occurring during the land-use history of the Coiba**
225 **Island, Panama (1872–2023).**

226
227 En enero de 1920 llegó el primer contingente: 50 reclusos de origen campesino, el director y
228 subdirector de penal, un ingeniero jefe, un jefe de agricultura, un secretario, guardias y 50 reses⁶.
229 Las infraestructuras, patios y espacios de la época sugieren que el área inicial ocupaba ~2.6 ha, la
230 cual se expandió rápidamente a ≥ 50 ha, siguiendo la costumbre panameña de «una hectárea por
231 cada res». Para 1925, ya existían ocho campamentos (tasa de incremento = 1.6 campamentos año⁻¹

232 ¹). Los nuevos campamentos comenzaban como agricultura de subsistencia y chozas⁶ construidas
 233 con hojas de palmas y troncos de 4–40 cm de grosor, ubicadas cerca de ríos en la Llanura de
 234 Damas (**Figura 2**). Estos campamentos fueron: La Central, Punta Damas (preeminentemente
 235 ganadero^{1,3}), Punta Esquina, San Juan, Catival, Playa Blanca, El María y Aguja –también
 236 conocido como La 12 de Octubre y, en adelante, Gambute⁶ (**Figuras 1 y 2**). Cabe destacar que El
 237 María y San Juan habían sido fincas privadas en el período anterior. Esto, junto con la posición
 238 geográfica de los 8 campamentos (Figura 1), sugiere que se utilizaron los insumos iniciales
 239 proporcionados por el Estado para establecer La Central, aprovechando luego las infraestructuras
 240 y tierras en descanso de las exfincas privadas. Optimizados los esfuerzos, se enviaron avanzadas
 241 de reos para fundar nuevos campamentos, con pequeñas plantaciones de subsistencia y rubros
 242 como coco y plátano⁶, algunos de los cuales fueron fotografiados por Wetmore y Berbey de
 243 Quijano^{1,4}.

244 El Estado buscaba producir alimentos masivamente para reos y estudiantes de tierra firme⁶
 245 (informantes 8-13), por lo que se cultivaban grandes volúmenes por especie. Hacia 1921-1922, en
 246 Punta Esquina, cuatro reos trabajaban hortalizas, 900 plátanos, una hectárea de maíz y media de
 247 arroz (*Oryza sativa* L., Poaceae). En El María, tres reos se dedicaban a cerdos y coco⁶. La Central
 248 contaba con 3 500 plátanos, 1 200 guineos (*Musa* β.), 12 300 yucas (*Manihot esculenta* Crantz,
 249 Euphorbiaceae), 100 aguacates (*Persea americana* Mill., Lauraceae), 500 papayas (*Carica*
 250 *papaya* L., Caricaceae), y una refinera de azúcar. En Catival, se taló el cativo (*Prioria copaifera*
 251 Griseb, Caesalpinioideae) para cultivar 1 000 cocoteros (*Cocos nucifera* L., Arecaceae), 3 000
 252 yucas, 5 ha de arroz y 8 de caña, todo cultivado por 20 reos bajo dos guardias⁶. Hasta entonces, la
 253 colonia penal trabajaba ≥17 ha, excluyendo pastos⁶, lo que evidenciaba su rápida expansión y
 254 dispersión geográfica (ver **Figura 1**). Hacia 1930, en Gambute, la agricultura era de subsistencia
 255 y se criaban 45 pollos⁶. En Playa Blanca, cuatro reos despejaron 35 ha, producían 76 vacas, 300
 256 pollos, procesaban caoba (*Swietenia macrophylla* King, Meliaceae) y cuidaban cocoteros, ñames
 257 (*Dioscorea alata* L., Dioscoreaceae), yucas y plátanos⁶. La producción combinaba proteínas
 258 animales y calorías vegetales de ciclos cortos (arroz), medios (yuca, plátano, ñame) y largos
 259 (aguacate, papaya), mostrando una estrategia de autosuficiencia y exportación⁶. En 1935, el penal
 260 albergaba a 850 reos, y para 1938 suministraba alimentos a la Escuela Normal Juan Demóstenes
 261 Arosemena (fundada en 1938 en tierra firme)⁶. Hacia 1928, se intentó dedicar Coiba al
 262 monocultivo de banano, con 15 000 plantas en San Juan para 1930, destinadas a la exportación a
 263 Estados Unidos. Sin embargo, la cosecha se perdió por falta de barcos, puertos de exportación y
 264 consumidores⁶.

265 Hasta aquí, nuestro relato muestra que lo cultivado en Coiba fue heterogéneo y desigualmente
 266 distribuido, lo que varió el impacto ambiental entre zonas como en otros lugares (Martínez-
 267 Ramos *et al.*, 2016). Por ejemplo, cerca de La Central y Playa Blanca había potreros y cultivos
 268 perennes u hortalizas próximos entre sí; en la zona inundable de Catival se sembraba arroz,
 269 mientras en otras partes del mismo sector se usaba fuego para cosechar caña. El efecto de este
 270 mosaico de usos de suelo sobre la sucesión secundaria en Coiba está comenzando a cuantificarse
 271 y estudiarse a largo plazo (Garrido-Pérez *et al.*, 2024).

272 Hemos detectado ambigüedades respecto a Gambute. Bastidas³ señala que una familia liderada
 273 por la matriarca María Ramos practicó allí agricultura en pequeña escala para subsidiar su pesca
 274 de perlas, hasta que el Estado puso fin a esta actividad en 1941, y que los reclusos llegaron en
 275 1954. En contraste, Vierba⁶ documenta que ya existía un campamento de reos entre 1920 y 1926

276 que, como indicamos, combinaba agricultura de subsistencia con cría de aves de corral. Ambas
277 versiones, no obstante, coinciden en el tipo de agricultura practicada.

278

279 3.3 Período III: Llegada al Oeste (1941-1947)

280 En 1941, Estados Unidos instaló cerca de Playa Hermosa un aeródromo y una torre de
281 comunicaciones en el Cerro de la Torre³ (**Figura 1**), lo que impulsó la conexión por lancha con el
282 lado oriental de la isla y agregó consumidores de alimentos tras más de 20 años de agricultura
283 preexistente, como ocurrió en el resto del país¹⁵. Además, desde ese mismo año, se estableció
284 cerca de Juncal la empresa Aserradero El Chagres, que introdujo personal, equipo pesado,
285 electricidad, grúas y barcos^{1,3}. La actividad apisonó el suelo con las tucas y maquinaria, mientras
286 que las lianas que ahora crecen en los claros de tala deben retardar allí la captura de CO₂
287 (Schnitzer *et al.*, 2014). En 1941, la dirección del penal construyó caminos, líneas telefónicas,
288 nuevas oficinas y reparó edificios en La Central^{3,13}, consolidando la conexión entre campamentos
289 y zonas cultivadas. Esto facilitó el trabajo de los macheteros: reos que representaban ~50 % de la
290 población carcelaria³, encargados de retardar la sucesión secundaria al cortar malezas en toda la
291 colonia. También los reos *casangueros*¹¹ retardaban la sucesión al espantar diariamente a la
292 *casanga*; panameñismo que se refiere a las aves silvestres que se acercan a una plantación
293 pudiendo malograr la cosecha (mayormente Psittacidae). Para 1947, Catival se había
294 especializado en la producción masiva de arroz, lo que motivó el reemplazo de sus antiguas
295 cabañas por una penitenciaría de cemento y hierro para > 65 reos. Estas y otras construcciones
296 alteraron las características del sustrato, modificando las condiciones para la sucesión. Aunque
297 faltan cifras exactas de cosechas de la época, Berbey de Quijano¹ reportó que, 25 años después
298 (1972), las bodegas de San Juan tenían capacidad para 675 toneladas métricas. Durante los nueve
299 meses lluviosos se cultivaba arroz en terrenos anegados; en la sequía, tras la última cosecha, el
300 ganado pastaba en esas mismas áreas³, una práctica tradicional¹⁵ también empleada por
301 agrónomos profesionales (E. Quiróz McIntyre, com. pers.) que persistió en Coiba hasta el cierre
302 del penal. Aunque de modo circunstancial, esta actividad sugiere que entre 1941-1947 la Llanura
303 de Damas, gran parte de la península homónima, y posiblemente la zona entre El María y Playa
304 Blanca ya estaban despejadas (**Figura 1**). Esto se facilitaba porque los potreros no estaban
305 cercados, permitiendo expandir la frontera agrícola mediante el ramoneo del ganado y la corta
306 por parte de hacheros y macheteros³ (veterinarios Hugo Aedo Jr. y Jorge Delgado, com. pers.).
307 Así se explica cómo una población penal reducida (220 reos en 9 campamentos para 1946⁸) pudo
308 mantener abiertos los espacios clareados en períodos anteriores.

309 Tras airadas protestas del pueblo panameño en tierra firme, los norteamericanos abandonaron
310 Coiba en 1947, lo cual inició una sucesión secundaria en Playa Hermosa y La Torre,
311 documentada por Berbey de Quijano¹ cuando el bosque tenía 25 años. Parte de esta zona fue
312 nuevamente despejada hacia 1981, tras ~34 años de barbecho. Al momento de nuestro estudio,
313 después de una segunda regeneración iniciada en diciembre de 1989, sectores del bosque deben
314 tener aproximadamente 33 años. Sin embargo, la sección costera fue abandonada en 1998³, por lo
315 que el bosque allí debe tener alrededor de 25 años de sucesión secundaria. De no haber sido
316 talado desde 1947, el bosque entre Playa Hermosa y La Torre tendría hoy 68 años, y es posible
317 que algunas áreas conserven esa edad. Rodeado de selva madura densa, es plausible que el banco
318 de semillas, la lluvia de semillas y el reclutamiento desde la foresta madura tengan mayor
319 relevancia en la estructuración de la comunidad secundaria, en comparación con los extensos

320 espacios abiertos de lo que fuera el Gran Potrero (Hubbell, 2001; Martínez-Ramos *et al.*, 2016;
321 Rosindell *et al.*, 2011; Zermeño-Hernández *et al.*, 2015).

322

323 **3.4 Período IV: Acumulación productiva (1947-1968)**

324 Durante este período, el desarrollo de viviendas fue limitado, reportándose solo seis
325 campamentos: San Juan, Juncal, Punta Damas, La Central, El Hato y El María³. Si bien se
326 desconoce la extensión exacta de los potreros, testimonios de nuestros informantes 1 y 8, junto
327 con fotografías de Wetmore⁴, indican que la Llanura de Damas ya estaba cubierta por pastizales y
328 cultivos complementarios (arroz, tubérculos, hortalizas, etc.)^{1,3}. En 1963, el Gran Potrero fue
329 fragmentado con alambre de púas en unidades menores llamadas *mangas*¹³, estructura que se
330 mantuvo hasta 2004 (o hasta 2014 si se incluye el periodo VIII). Esto concentró el ganado, redujo
331 los esfuerzos de arreo y permitió rotar su ubicación de manera más precisa (según testimonios del
332 experto Rodolfo Quintero y los veterinarios J. Delgado y H. Aedo Jr.). Suponiendo
333 conservadoramente que la Llanura de Damas y la península homónima fueron despejadas
334 alrededor de 1941, hipotetizamos que el Gran Potrero permaneció activo, suprimiendo la
335 sucesión secundaria durante ≥ 63 años (73 años incluyendo el período VIII; **Figura 2**).

336 Cronológicamente, aconteció lo siguiente¹³:

- 337 1) 1951: Parte del Gran Potrero en Punta Damas se convirtió en aeródromo, para lo cual tuvo
338 que utilizarse maquinaria pesada (retroexcavadoras, aplanadoras), lo que constituye el
339 indicio más temprano de vehículos de combustión interna en Coiba. Esto alteró el suelo e
340 introdujo la mecánica automotriz.
- 341 2) 1952: Construcción del primer muelle de cemento en La Central.
- 342 3) 1954: Establecimiento de ganadería en un potrero delimitado con alambre de púas cerca
343 de la vía Gambute-Santa Cruz y el sendero hacia Cerro Gambute (Bastidas, obs. pers.).
344 Así, la selva madura de Gambute colinda con bosques secundarios.
- 345 4) 1959: Reemplazo del aeródromo de Punta Damas por uno definitivo cerca de La Central.
346 La zona del antiguo aeródromo se reintegró al Gran Potrero.
- 347 5) 1963: Segmentación del Gran Potrero en mangas, remodelación de la represa y acueducto
348 de La Central, y emplazamiento de La Curtiembre río abajo. Al no usar químicos
349 sintéticos pero estar cementada y cerca del río, los taninos afectaron más al agua que al
350 suelo.
- 351 6) 1964: Reconstrucción de los talleres de zapatería y talabartería.
- 352 7) 1965: Renovación del taller de mecánica cercano a La Central (~1 ha), tras ≥ 14 años
353 atendiendo vehículos. Hubo compactación del suelo y probable persistencia de trazas de
354 químicos contaminantes.

355 En síntesis, entre 1947 y 1968, la producción se incrementó y mecanizó en las áreas previamente
356 deforestadas, intensificando el impacto ambiental en estos espacios (Zermeño-Hernández *et al.*,
357 2015). Además, el ganado y los cultivos perennes se consolidaron y mejoraron su capacidad de
358 fructificación.

359

360 **3.5 Período V: Revolución verde (1968–1981)**

361 Junto al período VI, este fue el más productivo en Coiba. La demanda de mano de obra aumentó,
 362 lo que incrementó la población penal³. Mediante fuerza humana, se recubrió con cascajo la vía
 363 Central–Catival¹¹. En el contexto global de la Revolución Verde –que promovía la mecanización,
 364 agroquímicos (aplicados incluso con aeroplanos), inseminación artificial y mejoramiento
 365 genético para combatir el hambre¹⁶–, Coiba adoptó estas mismas prácticas¹. Esto generó una
 366 erosión tan severa que alteró persistentemente el color del mar en la Bahía de Damas,
 367 documentada fotográficamente y por escrito¹. El Estado impulsó esta tecnificación debido a que
 368 ~80 % de los alimentos consumidos en el país eran importados, mientras la tasa de crecimiento
 369 del sector agropecuario decayó frente al sector terciario¹⁷. Aunque científicos fuera de Panamá
 370 reconocieron que la agricultura tradicional conservaba la fertilidad de los suelos tropicales¹⁸, en
 371 el país se la consideró ineficiente y se vio a las selvas como símbolo de atraso, no como agentes
 372 de restauración¹⁵. Como consecuencia, al menos el semicírculo que incluye Catival, La Galera,
 373 San Isidro y San Juan hacia la línea costera puede presentar hoy trazas de agroquímicos (**Figura**
 374 **1**).

375 Al inicio del período V, Coiba contaba con ~400 usuarios del suelo³ (386 en 1972 según Berbey
 376 de Quijano¹). De los 8 campamentos reportados en 1925⁶, Punta Esquina no figura en 1972, pero
 377 sí los otros siete (Gambute, La Central, Punta Damas, San Juan, Catival, Playa Blanca, El María),
 378 añadiéndose La Galera, El Hato y Juncal –sin aclararse si este último asimiló a Punta Esquina¹³,
 379 (**Figura 1**). En Catival, se instaló hacia 1970 una peladora industrial de arroz, integrada a un
 380 extenso espacio abierto. La Galera comenzó como cañaveral por un año³, usando fuego para
 381 cosechar; luego se incorporó a los arrozales¹ y, aprovechando su ubicación, albergó talleres de
 382 mecánica pesada desde 1975³. Paralelamente, la antigua Punta Damas tenía entre 20 y 27
 383 reclusos dedicados casi exclusivamente a la ganadería, actividad que siempre la caracterizó¹³.
 384 Mientras, los ~20 reos de Juncal (18 según Berbey de Quijano¹) producían ganado, coco, copra y
 385 hortalizas¹. Cerca de allí, se ubicaban las hortalizas de La Producción. Por su parte, cerca de La
 386 Central hubo ~ 100 panales de abejas (*Apis mellifera* Linnaeus, Apidae) y una moderna
 387 porqueriza con 150 cerdos (*Sus scrofa domestica* Linnaeus, Suidae).

388 Hacia 1973, Coiba transfirió sistemática y sostenidamente tecnología y alimentos a las escuelas
 389 primarias de tierra firme y sus granjas, un impulso a la seguridad alimentaria que persiste hasta
 390 hoy (informantes 8-13). También abasteció a combatientes entrenados en Playa Hermosa
 391 (Bastidas, en prep.). A mediados de la década de 1970, se fundó el campamento de Barco
 392 Quebrado (**Figura 1**), conectado con Punta Felipa, El María y Playa Blanca por una senda
 393 fangosa y difícil. En Barco Quebrado se cultivó cacao (*Theobroma cacao* L., Sterculiaceae) y
 394 otros rubros de ciclos corto y medio mediante agroforestería multiestrato (maíz, frijoles, yuca³),
 395 sistema ventajoso para el ambiente y la sucesión secundaria comparado con los monocultivos
 396 anuales (Montagnini, 2015; Zermeño-Hernández *et al.*, 2015). Así, el paisaje de Coiba mantuvo
 397 su carácter de mosaico, con perennifolias, anuales, pastos, hortalizas, monocultivos y bosque,
 398 aunque escasean cifras para calcular su β -agrobiodiversidad.

399 En 1972, se excavaron dos colinas en Gambute con retroexcavadoras, creando un relleno entre
 400 ellas para instalar el Club de Pesca del Pacífico, una empresa turística privada^{1,3}. Aunque no hay
 401 datos de afluencia turística, se construyó un muelle de madera, se instalaron dos generadores
 402 diésel, uno a gasolina y 10 cabañas (6 para visitantes, una para custodios y 3 para personal)³. Así,
 403 la ocupación turística, aunque reducida, consumió recursos suministrados por el penal. Hacia
 404 1975, aumentaron los consumidores al permitir a familiares de oficiales habitar en Coiba³.
 405 También se sumaron cursos de criminología y tesis de la Universidad de Panamá^{1,9,19,20}. Para

406 1977, los abundantes recursos, experiencia y organización permitieron enfrentar la topografía
 407 quebrada, el clima lluvioso y la rápida regeneración vegetal al iniciar la construcción de la
 408 carretera La Central–Playa Hermosa, obra que tomó ~10 años.

409

410 3.6 Período VI: Conquista del Oeste (1981–1989)

411 A inicios de este período, se despejó parte de la selva madura para fundar El Amarillo (extremo
 412 suroriental de Coiba¹³; **Figura 1**), mientras las cónyuges de los oficiales residían temporalmente
 413 en la isla³. Reclusos ancianos (uno con su esposa) habitaban chozas con jardín en El Hato,
 414 incorporando traspatios a lo que fuera el Gran Potrero¹³ (Bastidas, obs. pers.). En La Cenral, se
 415 construyó una «Casa Blanca» de madera y cemento, utilizada por el comandante del ejército e
 416 invitados; a la vez que al menos en los balcones de la penitenciaría había panales de abejas
 417 mieleras (N. M-M Bastidas, obs. pers.). Hacia mediados de los 1980, a ~500 m de El Hato, se
 418 acondicionó un sector del Gran Potrero para una feria agropecuaria anual, sembrándose cítricos,
 419 robles (*Tabebuia rosea* (Bertol.) DC., Bignoniaceae), pinos (*Pinus caribaea* Moreet, Pinaceae),
 420 otros frutales, maderables y azucenas (*Crinum erubescens* L., ex Aiton e *Himenocallis littoralis*
 421 (Jacq.), ambas Amarilidaceae). Se edificó un comedor amplio con cocina y electricidad, un área
 422 cubierta de grava y otra cementada para exhibiciones (detalles en Garrido-Pérez *et al.*, 2024). Los
 423 campamentos incluían jardines con plantas alimenticias y ornamentales¹⁴, añadiendo
 424 microambientes y biodiversidad a espacios previamente abiertos. La frontera agrícola se
 425 expandió al escarpado oeste (~1987) con la fundación de los campamentos El Comandante, La
 426 Dos Mil, y La Hidroeléctrica (ubicados en los altos del río San Juan y tributarios³; **Figura 1**). La
 427 generadora de electricidad nunca se concluyó (N. M-M. Bastidas, obs. pers.). En 1985, se
 428 estableció en Playa Hermosa una escuela de comandos de élite³, cuya huella ambiental aún debe
 429 estimarse. En 1988, se culminó la conquista del oeste al finalizar la vía Central–Playa Hermosa,
 430 sin recubrimiento de cascajo (**Figura 1**).

431 Históricamente, la expansión hacia las selvas maduras arrancaba talando especies maderables;
 432 particularmente níspero (*Manilkara staminoidea* Gilly, Sapotáceos), espavé (*Anacardium*
 433 *excelsum* L., Anacardiaceae) y siguas (*Nectandra* spp. y *Ocotea* spp., Lauraceae)³, cuyas
 434 estructuras demográficas actuales pueden reflejar aquel historial de mortalidad (Garrido-Pérez *et*
 435 *al.*, 2021) en torno a campamentos madereros temporales como Diez veintinueve y Diez treinta
 436 (**Figura 1**). Hacia 1988 se abrió el pequeño campamento de Manila al suroccidente de Coiba; un
 437 satélite de Barco Quebrado³ (**Figura 1**) conectado con Playa Blanca por un camino fangos por el
 438 cual los reos transportaban costales sobre sus hombros. Durante los 1980, Coiba tuvo 12 caminos
 439 y 6 trochas²¹ que reflejaban la concentración de actividades al Este y el proceso de conquista del
 440 Oeste (el mapa referido también muestra caminos proyectados que no se hicieron²¹). Con base en
 441 Martínez-Ramos *et al.* (2016), proponemos que en campamentos como Manila, de fundación
 442 reciente y cultivos de perennifolias cercanos a la selva madura, el impacto sobre la ulterior
 443 sucesión fue menor. Como regla, los campamentos fundados en este período dejaron de producir
 444 alimentos intensamente en enero de 1990, por lo que sus tiempos de impacto antrópico –antes de
 445 entrar en sucesión– fueron comparativamente breves. Finalmente³, durante la primera quincena
 446 de octubre de 1989, se abrieron rastrojos, bosques secundarios y zonas previamente clareadas
 447 cerca de La Producción para instalar el campamento El Machete (**Figura 1**), que dejó de operar el
 448 20-21 de diciembre del mismo año. No produjo alimentos, por lo que su flora actual debe reflejar
 449 el legado del rebrote y el banco de semillas de la vegetación secundaria previa, a su vez originada

450 de una comunidad forestal con riqueza mermada de especies debido a décadas de disturbio
451 anterior (Martínez-Ramos *et al.*, 2016).

452 Antes de pasar al siguiente período, mencionaremos un terreno localizado en El Tigrón, actual
453 estación de Coiba–AIP (**Figura 1**). Para 1984, el lote era un espacio abierto productor de palma
454 aceitera²² (*Elaeis oleifera* (Kunth) Cortés, Arecaceae). Todavía faltan datos de su historial de uso,
455 pero los tallos de las palmas sobrevivientes oscilan entre 1.5 y 4.0 m de longitud. Los estudiosos
456 de la especie²³ estiman que cada tallo se alarga anualmente entre 5 y 10 cm, lo cual permite
457 hipotetizar que, respecto a 2023, las palmas llegaron hace 30-80 años; es decir, las más grandes
458 hacia 1943 (período III) y las más pequeñas alrededor de 1993 (período VII, que procedemos a
459 relatar).

460

461 **3.7 Período VII: Declive agropecuario (1990–2004)**

462 En la madrugada del 20 de diciembre de 1989, las fuerzas armadas de los Estados Unidos
463 emprendieron una guerra contra Panamá y la vencieron²⁴. Este evento determinó una misma
464 fecha de abandono (33 años respecto a 2023) para amplios terrenos en Coiba, muchos
465 representados en verde claro en la **Figura 1b** (mapa de 2006⁷). Aquella madrugada³, los
466 comandos de Playa Hermosa llegaron a La Central, tomaron lanchas rápidas y abandonaron la
467 isla; los custodios permanecieron sin control alguno, y al día siguiente fueron apresados y
468 evacuados por los invasores. Reclusos que eran militares profesionales quedaron a cargo, pero
469 esto no impidió una fuga masiva. El 1 de enero de 1990, nuevas autoridades llegaron al penal (N.
470 M-M Bastidas, pers. obs.). El gobierno entrante cambió la política carcelaria nacional³,
471 agilizando los casos y disolviendo las cuadrillas de trabajo forzado en Coiba. Esto dejó en
472 barbecho muchas tierras desde al menos enero de 1990. El nuevo gobierno propuso convertir
473 gradualmente a Coiba en un parque nacional, eliminando la agricultura y los asentamientos
474 humanos³. Hacia 1996, el cierre de la Cárcel Modelo de la ciudad de Panamá llevó a trasladar a
475 Coiba reos de bandas rivales entre ellas, sin experiencia ni interés agropecuario. Estos hechos
476 añadieron zonas de regeneración forestal y replegaron la frontera agrícola de oeste a este (**Figura**
477 **1b**). También se abandonaron sitios puntuales como Gambute, La Feria Agropecuaria, El
478 Aserradero del Penal, La Curtiembre, La Gallera y La Panadería en enero de 1990.

479 En 1993, biólogos/as de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y colegas
480 panameños estudiaron la biota y ambientes marino-terrestres de Coiba, con ayuda de reclusos de
481 los entonces ~19 campamentos operativos (aunque escasamente poblados hacia 1994^{3,25,26}). Este
482 despoblamiento se aceleró en 1998 tras un incidente entre bandas en la costa de Playa Hermosa,
483 lo que llevó al abandono definitivo de ese campamento³. Como resultado, el bosque secundario
484 más joven en la zona costera de Playa Hermosa tiene 25 años respecto a 2023. Cabe recordar que
485 Playa Hermosa tuvo uso militar entre 1941-1947 y luego en 1973, con un primer barbecho de 25
486 años, uso breve en ese año, y otro barbecho de 12 años (1973-1985), manteniéndose activa hasta
487 1998, cuando inició su abandono definitivo. Aunque las dimensiones y ubicación exacta de los
488 terrenos usados varían (y aún deben determinarse), el bosque secundario actual en esta área
489 combina zonas con edades sucesionales diferentes. En la Figura 1b, las áreas en color naranja
490 representan terrenos abandonados en 1998, clasificados como «rastros» –vegetación leñosa de
491 5~10 años de abandono (8 años para 2006, cuando se elaboró el mapa). Para 2023, estas zonas
492 cumplen 25 años de abandono, y proponemos la misma edad para otras áreas en naranja de la
493 **Figura 1b** (alrededores de Juncal, La Producción, La Central y Barco Quebrado).

494 En 2002 (informante 2), se observó agricultura de perennes y caminos en torno a La Central y
 495 Punta Damas, donde un policía trabajaba la tierra manualmente junto a algunos reos. Esta
 496 anécdota ilustra la disminución en la intensidad de uso del suelo: la tierra era productiva y la
 497 tecnología estaba disponible, pero faltaban brazos y voluntad para labrarla, lo que llevó incluso a
 498 un custodio a participar directamente en su aprovechamiento. Finalmente, en 2004, el penal fue
 499 cerrado y partieron de Coiba los últimos reos –los vaqueros^{3,27}–, tras 84 años de gestión territorial
 500 por una jefatura de agricultura que mantuvo ~80 % de la superficie insular cubierta por selva
 501 madura. Reforzando el barbecho, Coiba fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2005²⁸.

502

503 **3.8 Período VIII: Hordas de ganado en soltura (2004–2014)**

504 Tras el cierre del penal, permanecieron en Coiba animales de granja que continuaron forrajeando
 505 y reproduciéndose: vacas (*Bos indicus* Linnaeus, Bovidae), caballos (*Equus caballus* Linnaeus,
 506 Equidae), cerdos (*Sus scrofa domestica* Linnaeus, Suidae), gallinas (*Gallus gallus domesticus*,
 507 Passeridae) –introducidos desde 1920⁶– y búfalos de agua (*Bubalus bubalis* Linnaeus, Bovidae)
 508 incorporados a mediados de los 1970³ (informantes 2-5). Se desconoce si el apiario fue dejado en
 509 Coiba; de ser así, aquellas abejas contribuyeron a vigorizar la sucesión al mejorar la reproducción
 510 de las especies silvestres. El mapa de 2006 denominó «potreros» y marcó en amarillo las áreas
 511 forrajeadas por estas hordas, cuya presencia preocupaba a las autoridades del parque⁷ debido a su
 512 potencial para retardar la sucesión secundaria o afectar especies vulnerables²⁹. Un reportaje
 513 periodístico mencionó «más de 1 700 reses, 400 caballos y 350 búfalos de agua»³⁰. Como
 514 antecedente, antes de 1972 las gallinas vivían libremente en los campamentos. Solo a principios
 515 de esa década comenzaron a criarse por miles en corrales, mientras los cerdos merodeaban dentro
 516 y fuera de la selva en campamentos menores, existiendo además la arriba mencionada porqueriza
 517 cercana a La Central¹. Tras intentar infructuosamente trasladar con vida a los animales³⁰, se optó
 518 por sacrificarlos en Coiba, evento conocido como *La Matazón* (informante 5). Aunque no se
 519 erradicaron todos los ejemplares, fueron diezmados, completándose la eliminación poco
 520 después³¹ (informante 5), por lo que puede afirmarse que la sucesión secundaria en la zona
 521 amarilla de la **Figura 1b** comenzó en 2014 (nueve años respecto a 2023, la más reciente de
 522 Coiba). Destacamos que para cada edad de bosque secundario hay sitios con historiales de uso
 523 contrastables; útiles para estudiar los efectos a largo plazo del impacto antrópico diferencial. A
 524 manera de ejemplo, consideramos que la historia de Coiba realizó un «experimento» cuyos
 525 resultados estamos compilando:

- 526 • Tras el desmonte, se establecieron dos zonas: una inundable con arroz y ganadería
 527 estacionales, otra no inundable con ganadería (ambas activas entre 1920-2004).
- 528 • Luego, entre 2004 y 2014, cesó la producción de arroz, pero el ganado permaneció,
 529 iniciándose un barbecho desde 2014 hasta la actualidad. Predecimos que esto afectó
 530 diferencialmente la demografía de plantas y animales durante la ulterior sucesión
 531 (Martínez-Ramos *et al.*, 2016; Thompson y Donnelly, 2018).

532

533 **3.9 Período IX: Franca regeneración forestal (2014–presente)**

534 Coiba pasó del uso agropecuario al barbecho, la investigación científica y el turismo de bajo
 535 impacto. Las únicas instalaciones son (**Figura 1**):

- 536 • La estación de guardaparques del Ministerio del Ambiente (antiguo Club de Pesca en
537 Gambute). Se reciben turistas que portan sus víveres y no pernoctan.
- 538 • La guarnición del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) que mantiene las antiguas
539 casas, penitenciaría, oficinas y jardines de La Central, por lo cual el sitio es, *de facto*, un
540 jardín botánico e histórico–temático aún no reconocido; que recibe turistas que portan sus
541 víveres y no pernoctan.
- 542 • La estación científica Coiba–AIP, ubicada entre Punta Esquina y Gambute.

543 El parque nacional apoya decisivamente la economía de tierra firme. Edgardo Díaz Ferguson,
544 director de Coiba–AIP, atestigua que en los tiempos del penal todo acercamiento civil a la isla era
545 prohibido. El parque permite la pesca artesanal y un turismo tanto ecológico como *dark*³² operado
546 por los pescadores, cuyas comunidades hospedan y alimentan a visitantes nacionales y
547 extranjeros que encuentran una considerable variedad de precios. El plan de manejo del parque
548 otorga un 2 % de sus ingresos a los gobiernos comunales⁷. También Coiba pasó de ser un lugar
549 triste para el ideario popular documentado en las artes^{11,33,34}, a otro de acceso libre, visitado por
550 personas cuyos sentimientos van desde la curiosidad por la historia hasta la alegría de ver
551 ballenas y otros animales silvestres. Esta conexión ha impulsado tal apoyo a la conservación
552 ambiental al extremo de que la población se opuso exitosamente a que la isla se convirtiese en un
553 *resort* en 2018.

554

555 4. Conclusiones

556 La colonia penal de Coiba ejecutó de hecho un experimento de alteración ambiental a gran
557 escala, en el cual actividades agropecuarias diversas –desde monocultivos hasta sistemas
558 agroforestales– produjeron un mosaico de impactos que aún condicionan la sucesión secundaria.
559 La inesperada reducción de actividades en 1990 y el retiro del penal en 2004 desencadenaron un
560 proceso de regeneración forestal diferencial, con edades sucesionales e historiales de uso
561 variables. Al ser declarado Patrimonio Mundial (2005), y al erradicar la fauna introducida (2014),
562 Coiba consolidó su transición hacia la conservación. Actualmente, el parque nacional simboliza
563 cómo la restauración ambiental y el turismo sostenible pueden surgir de un pasado de
564 explotación, pero el futuro dependerá de que se gestione equilibradamente la investigación
565 científica, la participación comunitaria y la protección estricta. Los estudios a largo plazo sobre
566 comunidades y poblaciones de seres vivos –en curso– serán cruciales para entender plenamente el
567 legado de 84 años de disturbio antropogénico.

568 Desde hace más de dos mil años, la historia empezó a robustecerse al incorporar el contexto
569 ambiental de sus fenómenos de estudio. En reciprocidad, la ecología puede fortalecerse utilizando
570 a la historia como ciencia auxiliar, para comprender de manera integral la dinámica de los
571 bosques, sus historiales de perturbación y recuperación, y así proponer estrategias efectivas de
572 conservación y restauración.

573

574 5. Agradecimientos

575 La Estación Científica Coiba–AIP y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá
576 (SENACYT) financiaron a E.I.G-P como parte del proyecto *Recuperación de la biodiversidad y*
577 *biomasa vegetal leñosa en bosques secundarios según sus historias de uso del suelo en Coiba.*

578 Nos ayudó el personal del Parque Nacional Coiba y del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).
 579 José Garrido y Pedro facilitó contactos con informantes clave. Hugo Aedo Jr., Jorge Delgado y
 580 Evelyn Quiróz McIntire brindaron valiosas informaciones en el marco de la colaboración Coiba-
 581 AIP–IDIAP (Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá). Marvin Gutiérrez, Rodolfo
 582 Quintero y Juliette Brochard aportaron conocimiento sobre ganadería y arrozales. Sara Justo,
 583 Ruby Polo, Martha Vigna, Melissa Quintero, Diógenes González, Edgar Wilson y Edgardo Díaz
 584 Ferguson nos informaron sobre la historia de las ciencias en Coiba.

585

586 6. Ética y conflicto de intereses

587 Los autores declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales
 588 pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos
 589 de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y
 590 claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión
 591 final editada del artículo.

592

593 7. Referencias

594 Begon, M., Townsend, C.R. y Harper, L. (2008). *Ecology from Individuals to Ecosystems*. 4 ed.
 595 Estados Unidos de Norteamérica: Blackwell.

596
 597 Blaauw, B. R. e Isaacs, R. (2014). Flower plantings increase wild bee abundance and the
 598 pollination services provided to a pollination-dependent crop, *Journal of Applied Ecology*,
 599 51(4), 890-898. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12257>

600

601 Bruner-Montero, G. y Jiggins, F. M. (2023). The Insect Pathogenic-Fungus *Entomophthora*
 602 *muscae* as a Natural Enemy of *Drosophila immigrans*. SSRN.
 603 <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4647145>

604

605 Chazdon, R. L. (2014). *Second Growth: the Promise of Tropical Forest Regeneration in an Age*
 606 *of Deforestation*. Estados Unidos de Norteamérica: The University of Chicago.

607

608 Clark, D. B. (1990). La Selva Biological Station: a blueprint for stimulating tropical research. En
 609 A. H. Gentry (ed.) *Four neotropical rainforests* (pp. 9-27). Estados Unidos de
 610 Norteamérica: Yale University.

611

612 Denslow, J. S. (1987). Tropical rainforest gaps and tree species diversity. *Annual Review of*
 613 *Ecology and Systematics*, 18 (1), 431-451.
 614 <https://doi.org/10.1146/annurev.es.18.110187.002243>

615

616 Duquette, J. F., Flores, E. E., Ureña, I., Ortega, J., Cisneros, I., Moreno, R. y Loman, Z. (2020).
 617 Habitat use and abundance of island-endemic white-tailed deer in Panama. *Mammal*
 618 *Study*, (45), 13-25. DOI: <https://doi.org/10.3106/ms2019-0036>

619

620 Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO]. 2022. The State of the World's

- 621 Forests 2022. Forest pathways for green recovery and building inclusive, resilient and
 622 sustainable economies. Roma, Italia. <https://doi.org/10.4060/cb9360en>
 623
- 624 Gálvez, D.; Hernández, M. (2022). Ecology of fear and its effect on seed dispersal by a
 625 neotropical rodent. *Behavioral Ecology*, 33(2), 467-473.
 626 <https://doi.org/10.1093/beheco/amac008>
 627
- 628 Garibay-Arciniega, J., Mundo-Ocampo, M., Rosas-Acevedo, J.L., Guzmán-Martínez, M.,
 629 Sampedro-Rosas, M.L., Violante-González, J. y De Ley, P. (2022). A Preliminary
 630 faunistic study of soil nematodes from different land uses in Tropical Deciduous Forest in
 631 the Costa Chica of Guerrero, Mexico. *Acta Zoologica Mexicana (N.S.)*, 38(1), 1–22.
 632 <https://doi.org/10.21829/azm.2022.3812474>
 633
- 634 Garrido-Pérez, E. I. y Glasnović, P. (2014). The search of human-driven patterns of plant
 635 diversity: why and how. *Brenesia*, (81), 96-107.
 636 <https://biblioteca.museocostarica.go.cr/articulo.aspx?id=6709&art=3606252>
 637
- 638 Garrido-Pérez, E.I., Lincango-Vega, J.G., Tella-Ruiz, D., Arias-Pizarro, M.I., Bonilla, K.,
 639 Cabrera, J. y Román, H.J. (2021). Mass mortality as a way of structuring Amazonian and
 640 Alpine tree populations: evidence after storm Vaia. *Ekológia (Bratislava)*, 40(1), 37-47.
 641 DOI: <https://doi.org/10.2478/eko-2021-0005>
 642
- 643 Garrido-Pérez, E.I.; Bastidas, N. M-M. y Justo, S.C. (2024). Tempo and Mode in Secondary
 644 Succession: Above-Ground Biomass, and Forest Structure on the Coiba Island, Panama
 645 (1919-2023). *Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia*, 24(2), 629-674.
 646 <https://doi.org/10.51349/veg.2024.2.03>
 647
- 648 González, E. (2024). Análisis histórico de la explotación maderera en las serranías del Pacífico
 649 Central de Costa Rica. *Revista de Ciencias Ambientales*, 58(2), 1-21.
 650 <https://doi.org/10.15359/rca.58-2.4>
 651
- 652 Holdridge, L.R., Grenke, W., Hatheway, W.H., Liang, T. y Tosi, J.A. (1971). *Forest environments*
 653 *in tropical life zones: a pilot study*. Inglaterra: Pergamon.
 654
- 655 Hu, A., Millner, J. y Hou, F. (2021). Introduction of woody and herbaceous legumes influences
 656 productivity, diversity and soil properties in a degraded grassland. *Land Degradation &*
 657 *Development*, 32(13), 3762-3772. <https://doi.org/10.1002/ldr.3853>
 658
- 659 Hubbell, S. P. (2001). *The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography*. Estados
 660 Unidos de Norteamérica: Princeton University.
 661
- 662 Isaza Aizpurúa, I. I. (2022). El aprovechamiento de los espacios marítimos por los ancestros
 663 precolombinos de Coiba y Cabo en el Archipiélago de Coiba, Panamá. *Revista Contacto*,
 664 1(3), 38-77. <https://revistas.up.ac.pa/index.php/contacto/article/view/2624>
 665
- 666 Levis, C., Costa, F. R. y otros 152 autores. (2017). Persistent effects of pre-Columbian plant

- 667 domestication on Amazonian forest composition. *Science* 355(6328), 925-931.
668 10.1126/science.aal0157
669
- 670 Martínez-Ramos, M., Pingarrón, A., Rodríguez-Velázquez, J., Toledo-Chelala, L., Zermeño
671 Hernández, I. y Bongers, F. (2016). Natural forest regeneration and ecological restoration
672 in human-modified tropical landscapes. *Biotropica*, 48(6), 745-757.
673 <https://doi.org/10.1111/btp.12382>
674
- 675 Mesquita, R. D. C. G., Massoca, P. E. D. S., Jakovac, C. C., Bentos, T. V. y Williamson, G.B.
676 (2015). Amazon rain forest succession: stochasticity or land-use legacy? *BioScience*,
677 65(9), 849-861. <https://doi.org/10.1093/biosci/biv108>
678
- 679 Montagnini, F. (2015). Función de los sistemas agroforestales en la adaptación y mitigación del
680 cambio climático. En: F. Montagnini, E. Somarriba, E. Murgueitio, H. Fassola, H. y B.
681 Eibl (eds.), *Sistemas agroforestales funciones productivas, socioeconómicas y*
682 *ambientales* (pp: 269-297). Colombia y Costa Rica: CIPAV – CATIE.
683
- 684 Müllerová, J., Hédli, R. y Szabó, P. (2015). Coppice abandonment and its implications for species
685 diversity in forest vegetation. *Forest Ecology and Management*, (343), 88-100.
686 <https://doi.org/10.1023/a:1023237408766>
687
- 688 Rosindell, J., Hubbell, S. P. y Etienne, R. S. (2011). The unified neutral theory of biodiversity and
689 biogeography at age ten. *Trends in Ecology and Evolution*, 26(7), 340-348.
690 <https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.024>
691
- 692 Santana-Cordero, A. M., Szabó, P., Bürgi, M. y Armstrong, C. G. (2024). The practice of
693 historical ecology: What, when, where, how and what for. *Ambio*, 53(5), 664-677.
694 <https://doi.org/10.1007/s13280-024-01981-1>
695
- 696 Schnitzer, S. A., van der Heijden, G., Mascaro, J. y Carson, W. P. (2014). Lianas in gaps reduce
697 carbon accumulation in a tropical forest. *Ecology*, 95(11), 3008-3017.
698 <https://doi.org/10.1890/13-1718.1>
699
- 700 Thompson, M.E. y Donnelly, M.A. (2018). Effects of secondary forest succession on amphibians
701 and reptiles: a review and meta-analysis. *Copeia*, 106(1), 10-19.
702 <https://doi.org/10.1643/CH-17-654>
703
- 704 Villarreal, J. E., Name, B. y García, R. (2013). Zonificación de suelos de Panamá en base a
705 niveles de nutrientes. *Ciencia Agropecuaria*, (21), 71-89.
706 [http://www.revistacienciaagropecuaria.ac.pa/index.php/ciencia-](http://www.revistacienciaagropecuaria.ac.pa/index.php/ciencia-agropecuaria/article/view/184)
707 [agropecuaria/article/view/184](http://www.revistacienciaagropecuaria.ac.pa/index.php/ciencia-agropecuaria/article/view/184)
708
- 709 Zermeño-Hernández, I., Méndez-Toribio, M., Siebe, C., Benítez-Malvido, J. y Martínez-Ramos,
710 M. (2015). Ecological disturbance regimes caused by agricultural land uses and their
711 effects on tropical forest regeneration. *Applied Vegetation Science*, 18(3), 443-455.
712 <https://doi.org/10.1111/avsc.12161>
713

714

715

APÉNDICE 1

716 **Documentos históricos que informan sobre la historia de los actores, factores, fuerzas**
 717 **conductoras y hechos de la historia de uso del suelo de la Isla de Coiba, Panamá.** Referencias
 718 en el orden que aparecen en el manuscrito *Usos del suelo, impacto antrópico diferencial y*
 719 *cambios de la vegetación en la Isla Penal de Coiba, Panamá (1872-2023)*, sometido a
 720 consideración a la Revista de Ciencias Ambientales.

- 721 1. Berbey de Quijano, I. (1972). *Isla de Coiba: un estudio geográfico-histórico*, tesis de
 722 licenciatura, Universidad de Panamá, Panamá.
- 723 2. Sprague, D. (2024). *Map of Coiba (Quibo), Republic of Panama 1:85000, Datum WGS84.*
 724 <https://www.drakesprague.com/Cartography/i-rS24Qtg/A>
- 725 3. Bastidas, N. M-M. (2019): *Baico: Coiba por Dentro*. Panamá: Ministerio de Turismo.
- 726 4. Wetmore, A. (1956). Album 1 (Alexander Wetmore): Panama and Coiba Island. En
 727 Smithsonian Institution Archives <https://archive.org/details/Album1PanamaCoi00Wetm>,
 728 consultado el 01/12/2023.
- 729 5. Wetmore, A. (1957). The birds of Isla Coiba, Panamá. *Smithsonian Miscellaneous*
 730 *Collections*, 1–7.
- 731 6. Vierba, E. (2005). *Coiba, an Introduction: The History of a Penal Colony in Panamá,*
 732 *1919-1935*, tesis de maestría, University of Tel Aviv, Tel Aviv.
- 733 7. Autoridad Nacional del Ambiente [ANAM]. 2009. Plan de manejo del Parque
 734 Nacional Coiba – sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad. Panamá, Panamá.
- 735 8. Teeters, N.K. (1946). *Penology from Panama to Cape Horn*. Estados Unidos de
 736 Norteamérica, University of Pennsylvania.
- 737 9. Blades, R. (1973). *Estudio socio jurídico de 50 casos de reincidentes en los delitos de hurto*
 738 *y robo*, tesis de licenciatura, Universidad de Panamá, Panamá.
- 739 10. Moncada Luna Vargas, G. A. (1989). *La isla penal de Coiba*, tesis de licenciatura,
 740 Universidad de Panamá, Panamá.
- 741 11. Blades, R. (1974). El Cazanguero. En W. Colón, *The Good, the Bad, and The Ugly*, ISRC
 742 USDBB0607321, Estados Unidos de América, Fania Records, SLP 00484.
- 743 12. Blades, R. (2021). *Rubén Blades responde preguntas del público*, Portal youtube Rubén
 744 Blades. https://www.youtube.com/watch?v=JN_nC2xZw8g, consultado el 01/12/2023.
- 745 13. Espinosa Díaz, M.L. (1983). *Características socio-económicas y condiciones de vida de*
 746 *los reclusos del penal de Coiba*, tesis de licenciatura, Universidad de Panamá, Panamá.
- 747 14. Villarreal de Aguilar, I.R.; Fernández, C.; Garibaldo, Y.J. (1988). *Nombres populares de*
 748 *plantas de la Isla de Coiba*, tesis de licenciatura, Universidad de Panamá, Panamá.
- 749 15. Heckadon-Moreno, S. (2009). *De selvas a potreros: la colonización santeña en Panamá*
 750 *(1850-1980)*. Panamá: Exedra.
- 751 16. Fitzgerald-Moore, P.; Parai, B.J. (1996). *The green revolution*, University of Calgary, 1-
 752 17.
 753 <http://www.bellosocialstudies.weebly.com/uploads/3/8/1/6/38169951/green.pdf>
- 754 17. Centro internacional de investigaciones para el Desarrollo [CIID]. 1976. Panamá, estudio
 755 de caso: documento no. 3, sector agropecuario; diagnóstico del sector; políticas del sector.
 756 [https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/529acb46-cdbe-40e4-](https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/529acb46-cdbe-40e4-bbb1-78178dc5baf4/content)
 757 [bbb1-78178dc5baf4/content](https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/529acb46-cdbe-40e4-bbb1-78178dc5baf4/content)

- 758 18. Sánchez, P. A. (1976). *Properties and Management of the Soils of the Tropics*. Estados
759 Unidos de Norteamérica: John Wiley & Sons.
- 760 19. Cubilla, G.Z.; Morales, P.M. (1980). *Factores asociados a la reincidencia de 130*
761 *detenidos en la Cárcel Modelo y la colonia penal de Coiba (enero a diciembre 1979)*,
762 tesis de licenciatura, Universidad de Panamá, Panamá.
- 763 20. Instituto de Criminología – Universidad de Panamá. (1971). *Los condenados de la Isla*
764 *Penal de Coiba*. Imprenta Universitaria, Panamá.
- 765 21. Solano, M. (2018). *Caminos – Mapa del Parque Nacional Coiba*. STRI GIS Dataportal
766 2023. [https://stridata-](https://stridata-si.opendata.arcgis.com/datasets/SI::caminos/explore?location=7.433313%2C-81.762666%2C10.00)
767 [si.opendata.arcgis.com/datasets/SI::caminos/explore?location=7.433313%2C-](https://stridata-si.opendata.arcgis.com/datasets/SI::caminos/explore?location=7.433313%2C-81.762666%2C10.00)
768 [81.762666%2C10.00](https://stridata-si.opendata.arcgis.com/datasets/SI::caminos/explore?location=7.433313%2C-81.762666%2C10.00)
- 769 22. Google Timelapse © (2024). <https://earthengine.google.com/timelapse/>, consultado el
770 23/11/2024.
- 771 23. Barcelos, E., Rios, S. D. A., Cunha, R. N., Lopes, R., Motoike, S. Y., Babiychuk, E.,
772 Skiryecz, A. y Kushnir, S. (2015). Oil palm natural diversity and the potential for yield
773 improvement. *Frontiers in plant science*, (6), 190.
- 774 24. Sterling, R. (1994). La Batalla de San Miguelito. *Revista Cultural Lotería*, (399), 133-
775 145.
- 776 25. Ibáñez, A. (2011). *Guía Botánica del Parque Nacional Coiba*. Panamá: STRI -
777 SENACYT.
- 778 26. Agencia Española de Cooperación Internacional [AECI]. 1997. *Guía de Campo – Parque*
779 *Nacional de Coiba (Panamá)*. España: Real Jardín Botánico de Madrid – CSIC.
- 780 27. Rodríguez, V.E. (2004). Presos se despiden de Coiba. *Diario Crítica Libre* [en línea].
781 <https://portal.critica.com.pa/archivo/08272004/suc08.html>
- 782 28. International Union for the Conservation of Nature. [IUCN]. 2005. World Heritage
783 Nomination –IUCN Technical Evaluation Coiba National Park (Panama). ID N° 1138 Bis.
- 784 29. International Union for the Conservation of Nature. [IUCN]. (2024). Global Invasive
785 Species Database. <https://www.iucngisd.org/gisd/>
- 786 30. Adames, J. M. (2013). Búfalos y reses deterioran ecosistema en la Isla de Coiba. *Diario*
787 *Panamá América* [en línea].
788 [https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/bufalos-y-reses-deterioran-ecosistema-en-](https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/bufalos-y-reses-deterioran-ecosistema-en-isla-de-coiba-903720)
789 [isla-de-coiba-903720](https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/bufalos-y-reses-deterioran-ecosistema-en-isla-de-coiba-903720)
- 790 31. Navarro, E. (2018). Denuncian la desaparición de reses, caballos y búfalos en isla Coiba.
791 *Diario Panamá América* [en línea].
792 [https://www.panamaamerica.com.pa/judicial/denuncian-la-desaparicion-de-reses-](https://www.panamaamerica.com.pa/judicial/denuncian-la-desaparicion-de-reses-caballos-y-bufalos-en-isla-coiba-1097511)
793 [caballos-y-bufalos-en-isla-coiba-1097511](https://www.panamaamerica.com.pa/judicial/denuncian-la-desaparicion-de-reses-caballos-y-bufalos-en-isla-coiba-1097511)
- 794 32. Astudillo, F. J., Hunt, C. A., Aizpurúa, I. I. y Carvajal-Contreras, D. R. (2024). From
795 Prison Islands to Island Paradises: Are Violent Histories Being Overwritten with Nature-
796 Based Tourism Imaginaries? *Conservation and Management of Archaeological Sites*, 1-
797 23. <https://doi.org/10.1080/13505033.2024.2409132>
- 798 33. Cárdenas, D. y Conjunto Orgullo Santeño. (c.a. 1974). *A Rosalina que no me espere*.
799 Panamá: Orca Discos, ISRC ushm21061062, 3057-B.
- 800 34. Mozambiques, Los. (1970). El Presidiario (I). Panamá: Discos Tamayo, L.P. 1334.
- 801
- 802